

ОПЫТ ТЕМУРИДОВ В ВОПРОСАХ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ В СРЕДНЕВЕКОВЫХ ГОСУДАРСТВАХ

Матмусаев Тохиржон Муталибович

Старший преподаватель кафедры гуманитарных дисциплин Чирчикского ВТКИУ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6983652>

Аннотация. В данной статье проанализированы проблемы социальной защищённости в государстве Амира Темура. Также в ней особое внимание уделено вопросам справедливости, совещательности в управлении государством Амира Темура.

Ключевые слова: Амир Темура, национальная государственность, наука и просвещение, уложения Темура, социальная справедливость, совещательность, предпринимательство.

EXPERIENCE OF TEMURIDS IN MATTERS OF SOCIAL PROTECTION IN MEDIEVAL STATES

Abstract. In this article analyzed problems of social security in Amir Timur's state. As wele, to devote much attention to problems of justice, and consulation to rule the state by Amir Timur.

Keywords: Amir Timur, national statement, science and education, Timur's lav (code), social justice, consulation, entrepreneurial.

ВВЕДЕНИЕ

Осуществление сильной социальной политики является важнейшим принципом национальной модели рыночных реформ в Узбекистане. Социальная политика государства в Узбекистане на всех этапах рыночных реформ включает в себя достаточно широкий круг вопросов, в числе которых – регулирование доходов населения, обеспечение занятости и формирование новых трудовых отношений, социальная защита и поддержка отдельных категорий и групп населения, развитие здравоохранения, образования, физической культуры и спорта.

В Узбекистане уделяется особое внимание вопросам социальной защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей с ограниченными возможностями. В системе народного образования Республики Узбекистан всесторонне учитывается обеспечение их права на получение качественного образования и предоставление им равных возможностей со своими сверстниками. При поэтапной разработке и реализации политики социальной защиты первостепенное внимание уделяется: во-первых, передовому опыту развитых и развивающихся стран; во-вторых, собственному историческому опыту, основанному на изучении истории государств средневековья, которые существовали на территории Узбекистана.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Важнейшую роль в народном и национальном воспитании играет изучение истории. Душа должна раскрыть в себе простор, вмещающий всю историю так, чтобы инстинкт его принял в себя все прошлое своего народа, чтобы воображение его увидело всю его вековую даль, чтобы сердце его полюбило все исторические события. В истории своего народа следует увидеть особую логику, так как история народа – священна. Его взлеты и падения зависели и зависят от того, как народ выполняет свой долг, законы и заповеди. Необходимо сопоставить духовную жизнь народа и её земное проявление.

Именно поэтому, в Узбекистане изучение опыта национальной истории считается важнейшим составляющим сегодняшней политики.

Строя государство с великим будущим, Узбекистан особое внимание уделяет повышению духовного, просветительского и культурного уровня граждан, с целью достойно жить в XXI веке и стать частью мирового сообщества. Государство в его духовной сущности – есть не что иное, как Родина, оформленная и объединенная публичным правом, или иначе: множество людей, связанных общностью духовной судьбы и сжившихся в единство на почве духовной культуры и правосознания. Истинное государственное настроение души возникает из искреннего патриотизма, национального чувства и есть не что иное, как видоизменение этой любви. Здоровая, государственно настроенная душа воспринимает свою Родину как живое правовое единство и участвует в этом единении своим правосознанием. Это значит, что гражданин признает государство в порядке добровольного самообязывания и называет его «мое государство» или «наше государство».

Воспитание гражданина более всего связано с духовно-нравственными основами жизни человека. Заставить человека любить государство невозможно, но можно воспитывать дух любви, и государственная школа призвана к этому, она должна быть пронизана этим стремлением. Яркой исторической личностью, которая способна влюбить в себя миллионы узбекистанцев, является великий государственный деятель и полководец Амир Темура. К нашей теме он также имеет самое непосредственное отношение, поскольку именно в период его правления средневековая структура восточной государственности обогатилась любопытной политикой социальной защиты населения.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Амир Темура был человеком отважным и сдержанным, превосходным тактиком и стратегом. Обладая трезвостью суждений, он умел принять самое верное решение в трудных ситуациях. Эти черты характера и притягивали к нему соплеменников.

Военную службу Амир Темура начал у местных правителей. С небольшим хорошо вооруженным отрядом он участвовал в стычках между чагатаями и монголами и приобретал ценный военно-тактический опыт. Можно сказать, что слава шла впереди Темура. В скором времени об отваге Амира Темура стало известно везде. Слава сблизила Темура с влиятельными эмирами Мавераннахра.

Амира Темура за время своего правления относился с большим уважением к людям науки, дервишам и отшельникам. В своих “Уложениях” он пишет о гуманном правлении государством. Важнейшую часть его политики гуманизма составлял вопрос социальной защиты.

Темура, создавший в свое время крупную и мощную империю, старался управлять ею на основании канонов справедливости и, в частности, оказывал всяческое внимание на развитие наук. Следует особо заметить, что основными принципами государственного управления при Амире Темура были рационализм, мудрость, юридическая база.

Амир Темура в управлении своим обширным государством в первую очередь считал важным обеспечение социальной справедливости. Великий государственный деятель и полководец регулярно проверял и переживал по поводу того, чтобы его эмиры, беки и прочие должностные лица в процессе управления не притесняли население, и считал, что

такие недостатки, как хитрость, зло, лицемерие способны поставить вопрос престижа государственной политики под удар и тем самым таить в себе большую опасность.

Социальная политика Амира Темура была направлена на предоставление простому населению экономических преференций, тем самым способствуя установлению и укреплению мира и стабильности в государстве, а также сохранению высокой степени лояльности и доверия к государственной структуре империи [3,С.77]. Именно эти факторы занимали главное место в создании сильной системы социальной защиты, основанной на лояльности населения, и обеспечении безопасности и стабильности государства.

В своих “Уложениях” Амир Темур утверждал, что следующие двенадцать качеств важны в управлении государством. По его мнению, правитель, во-первых, должен иметь свое слово, во-вторых, быть справедливым, в-третьих, самолично выражать последнее решение по каждому вопросу, в-четвертых, быть стойким в своем решении, в-пятых, исполнять свое решение, в-шестых, не делегировать дела правления государством другим, в-седьмых, уметь слушать мнение большинства, в-восьмых, делать дело, не спеша с выводами, в-девятых, держать подданных и войска между надеждой и страхом, в-десятых, все делать по своему усмотрению, а также не делать никого себе партнером и держать дела государственные в строжайшем секрете, наказывая и другим держать секреты при себе.

Именно при помощи этих качеств и достоинств он сумел создать передовое для своего времени великое государственное образование, обеспечив благополучие своих подданных. В частности, он считал важным всячески развивать науки и для этих целей создавать медресе, обеспечивал студентов этих заведений пособиями и стипендиями. Таким образом, Амир Темур создал в своем великом и обширном государстве эффективную систему развития и социальной защиты науки и научных учреждений, а также соответствующих институтов.

Кроме того, Амир Темур в управлении своим государством особо ценил военных и войска, а также ученых, эрудитов, мыслителей, врачей и историков. В “Уложениях” Амир Темур говоря о правлении и способах управления государством, выражал мнение относительно высоких моральных качеств государственных служащих, а также работников, ответственных за силовые структуры и органы правопорядка. “Я узнал по своему опыту, - что то, что не сможет сделать войско из ста тысяч конных воинов, можно сделать одним правильным мероприятием” [4,С.19].

ОБСУЖДЕНИЕ

Таким образом, Амир Темур поручал каждому государственному работнику, должностному лицу и другим представителя политической и культурной элиты те дела и задачи, которые были по их плечам, которые отвечали интересам государства, а как вознаграждение за исполнение своих должностных обязанностей наделял чиновников жалованием и земельными уделами. Сохибкиран постоянно получал точную информацию относительно жалования, которое получали главный министр – диванбеги, прочие визири, чиновники, и лично проверял достоверность информации. Часть работников вне двора также получала вознаграждение, а также тёплые слова эмира, взамен этого от них требовалось исполнять задачи вне двора [4,С.31]. К тому же, государственные работники,

генералы и воины, отличившиеся особыми заслугами перед отечеством и народом, получали специальное пособие за счет государственной казны.

Амир Темур в управлении своим государством особое внимание уделял также развитию торговли, в частности, установил четкие законы и жесткие правила на караванных путях, жестоко карал дорожных разбойников, грабивших торговые караваны. Амир Темур также следил за состоянием караванных и торговых путей, по которым проходили важнейшие экономические маршруты, учитывая то обстоятельство, что торговля имеет особо важное значение в развитии как собственно государства, так и росте благополучия и обеспеченности народа. В этих целях он создавал все условия для широкого развития торговых сношений с соседними государствами. Для того, чтобы создать дополнительные условия и комфорт для торговцев и купцов, прибывающих из зарубежных стран, он во всех городах сооружал каравансарай, а также амбары, в которых надежно хранились их товары.

ВЫВОДЫ

Таким образом, можно сделать вывод, что девиз “Сила – в справедливости” одинаково применялся во всех сферах общественной жизни и государственного управления во времена Амира Темура, и стал морально-духовным канонем” [2,С.168]. Посему Амир Темур, получивший широкое мировое признание как справедливый и мудрый правитель и великий полководец всегда старался соблюдать принципы социальной справедливости по отношению к подданным своего государства, и считал важным установление социальной справедливости в обществе.

“Как известно, наш предок Сахибкиран Амир Темур родился на этой земле, жил в этой стране и освободил его от врагов, чем мы все безмерно и совершенно справедливо гордимся. Этого великого человека нам дал сам Бог. Наследие, оставленное нам Амиром Темуров – это наследие, которое будет служить еще и нашим потомкам” [1,С.263] - эти слова Ислама Каримова являются итогом всему, что было сказано выше.

REFERENCES

1. Каримов И. А. Она юртимиз бахту икболи ва буюк келажаги йўлида хизмат қилиш – энг олий саодатдир. – Тошкент.: “Ўзбекистон”. 2015. Б.263.
2. Каримов И. А. Халкимиз бор экан, Амир Темур номи барҳаётдир // Янгича фикрлаш ва ишлаш – давр талаби. Т. 5. – Тошкент.: “Ўзбекистон” 1997. Б.168.
3. Раҳбаршунослик ва бошқарув фанлари. Миллий ғоя ва раҳбар маъсулияти / Қ.Назаров, И.Эргашев ва бошқалар. Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Давлат ва жамият қурилиши академияси. – Тошкент.: 2008. Б.77.
4. Темур тузуклари. – Т.: 1996. Б.19,31.